

FLORENTIN SMARANDACHE
**Logica sau Logica
Matematica**

In Florentin Smarandache: “Collected Papers”, vol. II. Chisinau
(Moldova): Universitatea de Stat din Moldova, 1997.

LOGICA SAU LOGICA MATEMATICĂ

Câte propoziții sânt adevărate și care anume dintre următoarele:

1. Există o propoziție falsă printre cele n propoziții.
2. Există două propoziții false printre cele n propoziții.

.....
- Există i propoziții false printre cele n propoziții.

.....
n. Există n propoziții false printre cele n propoziții.

(O generalizare a unei probleme propuse de prof. Francisco Bellot, revista NUMEROS, nr. 9/1984, p. 69, Insulele Canare, Spania).

Comentarii. Notăm cu P_i propoziția $i, 1 \leq i \leq n$. Dacă n este par atunci propozițiile $1, 2, \dots, (n/2)$ sânt adevărate iar celelalte false. Se începe raționamentul de la sfârșit; P_n nu poate să fie adevărată, deci P_1 este adevărată; apoi P_{n-1} nu poate fi adevărată, deci P_2 este adevărată, etc.)

Remarcă. Dacă n este impar se obține un paradox, deoarece urmând aceeași metodă de rezolvare găsim P_n falsă, implică P_1 adevărată; P_{n-1} falsă implică P_2 adevărată, $P_{\frac{n+1}{2}}$ falsă implică $P_{n+1-\frac{n+1}{2}}$ adevărată, adică $P_{\frac{n+1}{2}}$ falsă implică $P_{\frac{n+1}{2}}$ adevărată, absurd.

Dacă $n = 1$, se obține o variantă a Paradoxului minciunosului ("Nu mint" este adevărat sau fals?)

1. Există o propoziție falsă în acest dreptunghi.

Care este desigur un paradox.

[*"Gamma"*, Brașov, Anul LX, Nr. 1, noiembrie 1986.]